

Завальна Ж. В.

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-6511-2482>

НЕГАТИВНІСТЬ ТА ЗУСТРІЧНІСТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРАХ

JEL Classificaton: K 19
SECTION "Law": Право

Анотація. В статті розглядається питання співвідношення зустрічності та негативності в приватно-правових договорах. Розглядається зустрічність в англійському праві як основа для сприйняття зустрічності в українському праві. Негативні зобов'язання розглядаються на прикладі адміністративно-правових положень про нездійснення певних корупційних дій, які вводяться сторонами в зміст приватно-правових договорів. Доводиться, що положення із змістом публічно-правових обов'язків, хоча і стають частиною приватно-правових договорів, але не можуть вважатись умовами договору, оскільки не породжують зустрічність для сторін конкретного договору.

В статті доведено, що імперативні норми зобов'язуючого характеру не можуть вважатись умовами приватно-правового договору за декількома параметрами. По-перше, вимагається виконуватись всіма суб'єктами правовідносин, і є направленим на задоволення інтересу держави. Даний обов'язок є універсальним для всіх і сформульований у вигляді публічного правопорядку. По-друге, публічні обов'язки зазначені в договорі не стають результатом домовленості тільки за фактом їх перенесення у зміст договору. По-третє, предмет цивільно-правового договору знаходиться у сфері приватно-правового регулювання. Імперативні обов'язки публічного законодавчого акту не входять в коло цивільно-правового регулювання договорами і так само не вимагають підтвердження введенням їх у конкретний договір.

Положення про нездійснення корупційних дій могло б стати договірною умовою, якщо б договором передбачалось іще додаткові дії чи пасивні акти поведінки не передбачені публічним законом, що не просто дублювало норму адміністративну норму, а встановлювало додаткові (в порівнянні із законом) дії, які виливаються в зобов'язання встановлені конкретним договором.

Ключові слова: правочин, договір, договірні зобов'язання, негативне зобов'язання, зустрічне надання, зустрічні обов'язки, зустрічне виконання, умови договору, застереження.

Abstract. The article examines the issue of the ratio of occurrence and negativity in private law contracts. Concurrence in English law is considered as a basis for the perception of concurrence in Ukrainian law. Negative obligations are considered on the example of administrative and legal provisions on the non-performance of certain corrupt acts, which are introduced by the parties into the content of private law contracts. It is proved that provisions with the content of public-law obligations, although they become part of private-law contracts,

but cannot be considered terms of the contract, as they do not create a conflict for the parties to a specific contract.

The article proves that mandatory norms of a binding nature cannot be considered as conditions of a private law contract in several parameters. First, it is required to be performed by all subjects of legal relations, and is aimed at satisfying the interest of the state. This obligation is universal for everyone and is formulated in the form of public law. Secondly, the public duties specified in the contract do not become the result of an agreement only by the fact of their transfer into the content of the contract. Thirdly, the subject of a civil law contract is in the sphere of private law regulation. Imperative duties of a public legislative act are not included in the scope of civil law regulation by contracts and also do not require confirmation by entering them into a specific contract.

The provision on the non-performance of corrupt actions could become a contractual condition if the contract provided for additional actions or passive acts of behavior not provided for by public law, which did not simply duplicate the administrative norm, but established additional (compared to the law) actions that result in obligations obligations are established by a specific contract.

Key words: deed, contract, contractual obligations, negative obligation, counter-provision, counter-obligations, counter-performance, terms of the contract, clause.

Вступ

Актуалізація. Проблема цивільно-правового регулювання негативних зобов'язань в цивільному праві України набуває все ширшого розголосу. Встановлення правових обмежень за допомогою договорів стає найбільш поширеною, оскільки зацікавленість в отриманні результату підштовхує сторони договору (чи слабшу сторону) до обмеження своїх прав в договірному порядку. Це простий і доступний механізм коли сторона зобов'язується не здійснювати певних дій чи діяльності, які від неї вимагає інша сторона. В договірних зобов'язаннях має бути зустрічне зобов'язання, яке задовільняє іншу сторону і становить основу для задоволення договірного взаємного інтересу.

Наукові дослідження теми. Тематика зустрічних інтересів в негативних та позитивних зобов'язаннях породжених договором є доволі дискутованою в наукових працях іноземних колег. Доктрина зустрічного надання розкривається у працях К. Оуенза, Кларенса Д. Ешли, та ін. Взаємність зустрічного надання було роз'яснено у працях Е. Дженкса [4]. Абрам Гласер розглядає доктрину зустрічного надання як свого роду принцип, на якому базується діяльність учасників правовідносин, які вчиняють правочини [5].

У цивільному праві України проблеми визначення та виконання зустрічного зобов'язання в своїх працях торкалися П.Д. Гуйван, І.А. Безклубий, О. В. Дзера, Т.В. Боднар, В.В. Надьон, А. А. Цибань та ін. Так, В. В. Надьон у своїй праці «Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин» обговорює значення порядку та послідовності виконання обов'язків [10, с. 36]. Т. В. Боднар зосереджується на особливостях зустрічного виконання зобов'язання, яке вбачається у тому, що в цих зобов'язаннях кожна із сторін є водночас і боржником, і кредитором [8, с. 42]. У своїй дисертації «Суб'єктивний цивільний обов'язок як елемент зобов'язального правовідношення» А. А. Цибань пропонує визначення зустрічних обов'язків [12, с. 58].

Проблема негативних зобов'язань в іноземній цивілістиці має досить ґрунтовну розробку. Так, Е. Манеллі у своїй монографії досліджує доктрину негативних зобов'язань і надає теоретичне обґрунтування класифікації негативних зобов'язань на «не робити» (*dinonfare*) та «не надавати» (*dinondare*) [6]. С. Деппано в своїй праці розмежовує негативні зобов'язання, заборону та обмеження [3]. Тема змісту, ознак та особливостей виконання негативного зобов'язання в цивільно-правовій науці України на сьогоднішній момент є недостатньо розробленою. Постановка проблеми як окремої наукової теми була здійснена тільки останніми роками А.М. Гужвою [9]. Інші вітчизняні

вчені торкалися даної тематики побіжно, в рамках дослідження інших питань договірних зобов'язань.

Результати

Законодавець вводячи в цивільне законодавство негативні зобов'язання (ст. 509 ЦК України та ч. 2 ст. 611 ЦК України) передбачав, що вони будуть виникати і регулюватись в межах цивільно-правового регулювання цивільних відносин [13]. На сьогоднішній день, на практиці негативні зобов'язання набули регулювання в двох напрямках: 1) договірні негативні зобов'язання можуть втілюватися шляхом зазначення обов'язку утриматись від дій, які становлять поведінкові акти «чисто» цивільно-правового характеру; 2) положення договорів, які відображають негативні зобов'язання виходять за межі цивільно-правових і мають адміністративно-правовий характер. В даному дослідженні нас більше цікавить як негативні зобов'язання в приватно-правому праві відмежувати від адміністративно-правових та інших публічних обмежень та яким чином співвідносяться умови приватно-правового договору та застереження із адміністративно-правовим змістом. Тобто *метою* даної статті є підвищення ефективності правового регулювання договірних відносин, відповідно *завданням* – виявлення наявності чи відсутності зустрічності в негативних зобов'язаннях чи в застереженні.

Зазвичай договірні негативні зобов'язання виражають для нас в такій теоретично-правій конструкції як «відмова в обмін на бездіяльність», коли одна із сторін добровільною відмовою від конкретної частини об'єктивного права «зараз» передбаченого законодавством отримує можливість в ході виконання умов договору отримати певні матеріальні блага чи досягнути інших (матеріальних чи нематеріальних) цілей в майбутньому. Такі зобов'язання не здійснювати, утриматись від певної дії втілюється в імперативній за своїм змістом і формулюванням умові договору. В такому сполученні диспозитивного обранні поведінки з приводу введення в договір обов'язку утриматись від певної дії, принцип свободи договору в цілому діє і щодо такого договору, і імперативної відмови хоча, і на час дії даного договору, від своїх можливостей вбачається дуалізм договірного негативного зобов'язання.

Негативність зобов'язання та його пов'язаність із зустрічністю. Категорії негативності та зустрічності приватно-правового договірного зобов'язання є класичними для англійського договірного права. Оскільки в результаті глобалізаційних процесів в договори приватно-правової сфери все частіше почали вводити застереження про застосування норм англійського договірного права, категорії зустрічності та негативності необхідно розглядати із врахуванням юридичної доктрини англійського права.

Загальноприйнятим є те, що зустрічне надання в англійському праві має відповідати декільком вимогам, при цьому не говориться про їх сукупність. Першою з них є так звана «достатність» зустрічного надання, або його цінність. Вказана вимога означає, що зустрічне надання має певну цінність (як правило, економічну). Але це не означає, що зустрічне надання повинне бути адекватним, тобто такої самої цінності, що і зустрічне надання іншої сторони [11, с. 125]. Проте об'єкт зустрічного надання не може являти собою незаконну чи аморальну дію [4, с. 23].

Для дійсності зустрічного надання необхідно, щоб обіцянка була спрямована на майбутнє, або, іншими словами, така обіцянка має значення лише при укладенні договору, а не після. Тобто діє правило «*past consideration is no consideration*». Зустрічне надання є відсутнім, якщо той, хто отримав обіцянку, вже виконав свої зобов'язання та мета обіцянки полягає у тому, щоб виконані зобов'язання винагородити заднім числом [5, с. 192]. Зустрічне надання повинно мати економічний зміст. Так, у рішенні *White v Bluett* було вказано, що у для сина не було передбачено зустрічного надання у тому сенсі, що він пообіцяв не заважати батьку своїми скаргами [7, с. 437].

В англійському праві, як правило, згадуються негативні зобов'язання у договорах із негативним змістом, найбільш розповсюдженими з яких є договір про нерозголошення комерційної таємниці та договір про неконкуренцію. Зустрічний обов'язок щодо утримання від певних дій вважається в

англійському праві саме зустрічним наданням, яке здійснюється у разі призначення певної компенсації або винагороди за неконкуренцію чи нерозголошення. Зустрічний обов'язок вирізняють від зустрічного надання саме через вказівку на те, що першим є обіцянка спрямована на майбутнє, яке за своєю сутністю не має матеріального вираження. А зустрічне надання навпаки, має матеріальну форму у вигляді матеріального результату, було передано боржником, або ж вигодою, яку уповноважена сторона має отримати. Якщо мова йде про негативне зобов'язання, то його виконання є триваючим, а не одномоментним [1].

Також існує думка, що негативні зобов'язання, як правило, не бувають зустрічними, оскільки є допоміжними до основного зобов'язання [2]. Але навіть якщо негативні зобов'язання є покладеними на обидві сторони, то порушення даної вимоги однією зі сторін договору не надає право іншій не виконувати зобов'язання, тобто здійснювати дії заборонені умовами договору. Невиконання однією зі сторін негативного зобов'язання може тягнути за собою застосування як заходів цивільно-правової відповідальності (відшкодування збитків, сплата неустойки тощо), так і застосування інших наслідків порушення договірних зобов'язань (відмова від договору в односторонньому порядку, призупинення виконання обов'язку тощо).

2) Аналіз договорів. Із прийняттям Україною законодавчих актів щодо запобігання корупції на виконання вимог Європейського Союзу, в цивільно-правових договорах різних сфер регулювання, сторони починають вводити застереження та запевнення, в яких встановлюються негативні зобов'язання для однієї або обох сторін договору. Прикладами таких договорів можуть бути договори про обслуговування банківських рахунків, в який банки вводять імперативну норму із Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» про надання інформації щодо самої сторони, яка намірена отримати банківські послуги так і щодо джерел отримання таких доходів. Так само, в цивільних договорах, які хоч одним із своїх елементів пов'язані із державою (суб'єктивним складом, об'єктом, предметом, механізмом укладення, тощо) вводяться умова за змістом тотожна нормі Закону України «Про запобігання корупції», в якій міститься запевнення щодо відсутності корупційних намірів в поведінці учасників відносин при укладенні та виконання даного договору.

В зв'язку із вище вказаним, виникає відразу декілька питань. На скільки це може вважатись умовою приватно-правового договору чи є це застереженням публічного порядку? Якщо це умова приватно-правового договору чи може бути метою даного договору задоволення інтересу держави, яка встановила публічний правопорядок? Якщо це застереження про публічний правопорядок, наскільки йому є місце в приватно-правовому договорі? Хіба встановлення правопорядку в законі не є достатнім для надання його сили і легітимності?

Відповідаючи на поставлені питання необхідно навести декілька аргументів. Найперше, держава в особі свого законотворчого органу навряд чи може вважатись третьою особою в приватно-правовому договорі. Це підтверджується положеннями ЦК України, оскільки держава, якщо не є стороною договору, не має цивільного суб'єктивного права вимагати виконання укладеного договору між конкретними особами, оскільки не має конкретного інтересу в даному конкретному договорі. Задоволення свого публічного інтересу держава отримує в результаті встановлення норми закону, і вимагає (очікує) його виконання не залежно від наявності чи відсутності договірних відносин між конкретними особами.

Іншими словами, держава встановлює публічний правопорядок, який є основою для універсалізації правового регулювання всіх договірних відносин, що здійснюються на території держави (в т.ч. встановлює умови дійсності правочинів), а не для того щоб був встановлений конкретний обов'язок за конкретним договором. З урахуванням того, що ст. 203 ЦКУ говорить про одну із умов дійсності правочину дотримання (не порушення) публічного порядку умовами договору, передбачається, що публічні обов'язки дотримуються до укладення договору і є тлом для укладення

і виконання договору, і як наслідок не потребують підтвердження своєї сили згодою сторін окремого конкретного приватно-правового договору [13].

Уявляється, що імперативні норми публічно-правового акту не можуть вважатись умовою приватно-правового договору по декільком причинами.

По-перше, даний обов'язок встановлений державою (його представником, публічним органом) на побудову публічного порядку і для задоволення публічного інтересу. Сторони приватно-правового договору укладають договір на задоволення приватно-правових інтересів. Держава, державний орган відносно даного договору є суб'єктом, який не бере участь в договірних відносинах. Виконання обов'язків встановлених в публічному законі не передбачає виникнення приватно-правових договірних зобов'язань, але надає можливість в подальшому (при невиконанні договору однією зі сторін) звернення до державного захисту при дотриманні обов'язків встановлених в згаданому законі.

По-друге, положення договору із змістом норми публічного закону, не є умовою договору, оскільки не є договірним зобов'язанням, і як результат не породжує зустрічного задоволення за договором. Зустрічність за публічним застереженням не можна надати, оскільки воно встановлювалось особою, яка не учасником договору і договірних відносин взагалі. Зустрічність в договорі передбачає певне (майнове чи організаційне) надання саме іншій стороні в договорі в обмін на дію чи бездіяльність направлену саме на конкретну сторону. Тобто, при зустрічності необхідно щоб сторони здійснили взаємний зустрічний обмін економічними благами. І тут залишається відкритим питання чи мають адміністративно-правові вимоги публічного законодавчого акту економічне наповнення, яке задовільняє інтереси сторони приватно-правового договору.

Безумовно, публічні обов'язки для укладення приватно-правового договору мають виконуватись, але як умова для підтвердження свого правомірної поведінки чи підтвердження легітимності статусу достатнього для вступу чи продовження певних правовідносин. Але публічні обов'язки зазначені в договорі не стають результатом домовленості тільки за фактом їх перенесення у зміст договору.

По-третє, предмет приватно-правового договору лежить в приватно-правовій площині, але не в площині публічного права (організаційно-управлінських відносин, що забезпечують публічний порядок). Мається на увазі, сторони мають вчиняти дії чи бездіяльність на виконання мети, яка дає можливість досягнути результату передбаченому в договорі із передання предмету, як то передача майна чи блага виконання робіт, надання послуг. Але, наприклад, виконання публічного обов'язку надати інформацію про джерело походження коштів не є послугою чи роботою чи будь-якою іншою дією направленою на виконання мети договору, тому що відсутнє зустрічне надання. Це публічний обов'язок, який встановлений законом і не потребує підтвердження своєї легітимності (сили) договором між сторонами. При ненаданні інформації відповідно до норм закону в наявності буде порушення антикорупційного законодавства, яке буде вимагати публічно-правового захисту. За невиконання дій за договором (приміром, надання банківських послуг із обслуговування рахунку), буде невиконання стороною правил обслуговування банком і, відповідно, права будуть захищатись у приватно-правовому спорі.

Таким чином, імперативні положення, що відтворюють зміст публічно-правових актів у змісті приватно-правових договорів, ми вважаємо застереженням, яке не породжує приватно-правове договірне зобов'язання. Щоб застереження сприймалося як умова, необхідно щоб її порушення спричиняло хоча б мінімальну шкоду, або завдавались збитки, які можуть бути визнані судом достатніми для обґрунтованої компенсації добросовісної сторони [5] в цивільно-правовому захисті. Це застереження могло б стати договірною умовою, якщо б договором передбачалось іще додаткові дії чи пасивні акти поведінки не передбачені публічним законом, що не просто дублювало норму адміністративну норму, а встановлювало додаткові (в порівнянні із законом) дії, які виливаються в зобов'язання встановлені конкретним договором.

Висновки

Аналіз положень приватно-правових договорів укладених в останні роки на території України суб'єктами приватно-правових відносин, показує виникнення загальної тенденції в зміні регулювання договірних зобов'язань. Вона полягає в тому, що у зміст цивільно-правових договорів вводяться положення адміністративно-правових норм окремих законодавчих актів. Дані положення не можна вважати умовами приватно-правового договору, скільки вони встановлені законодавчими актами публічної сфери. Результатом є те, що вони не породжують приватно-правових зобов'язань для сторін договору, оскільки не вимагають здійснення зустрічних зобов'язань чи зустрічного виконання майнового характеру. Дані висновки мають проміжний характер і вимагають подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Anson W. Reynell. Anson's Law of contract. Published by Oxford University Press, 1979. 468 p.
2. Beatson J. Anson's law of contract. Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2016. 763 p.
3. Deplano S. Le obbligazioni negative : Napoli : Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, 2014. 224 p.
4. Jenks E. The History of the Doctrine of Consideration in English Law. London : Cambridge University Press, 1982. 225 c.
5. Kötz H. European Contract Law / translated by Mertens G., Weir T. Oxford : Oxford University Press, 2017. 390 p.
6. Manelli E. Le obbligazioni di non dare : Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2018. 176 p.
7. Treitel G. H. The Law of Contract. London : UK Limited trading as Sweet & Maxwell, Friars House, 2015. 1379 p.
8. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов'язань у цивільному праві: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 272 с.
9. Гужва А.М. Негативні зобов'язання у цивільному праві: постановка проблеми. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 28. 2019. С. 50-59. <https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/14487>
10. Надьон В. В. Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин. Харків: Право, 2017. 392 с.
11. Оуенз К. Право: посібник для студентів бізнес-спеціальностей: навчальний посібник. Київ: Знання, 2002. 605 с.
12. Цибань А. А. Суб'єктивний цивільний обов'язок як елемент зобов'язального правовідношення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : 12.00.03. Харків, 2018, 226 с.
13. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>